

DE OVERHEIDSVERGUNNING, EEN RUSTIG BEZIT?

door Mr. A. Dorresteijn

1 Inleiding

Veel bedrijfs- en beroepsmatige activiteiten zijn in Nederland aan speciaal daartoe ingesteld overheidstoezicht onderworpen. De redenen kunnen bijvoorbeeld zijn de concurrentie bevorderen, desastreuze concurrentie tegen gaan, het prijspeil beheersen, het milieu beschermen of een bepaalde ruimtelijke ordening bereiken. Dit toezicht kan zijn formele basis vinden in een wet in materiële zin. Daarin wordt dan over het algemeen het uitvoerend orgaan aangewezen en de middelen die het daarbij kan gebruiken. Het vergunningen-stelsel is in dit verband een in vele wetten genoemd middel om overheidscontrole te realiseren. Behalve op een wet in materiële zin kan het toezicht ook berusten op een overeenkomst tussen een onderneming en (meestal) de lagere overheid. Een voorbeeld hiervan is de uitgifte van industriegrond in erfpacht onder diverse voorwaarden door de gemeente Amsterdam¹). In het navolgende zal worden ingegaan op de vraag wat voor „zekerheden” een vergunning, afgegeven door het Nederlands overheidsbestuur, aan de houder daarvan geeft. Daarbij komen vragen aan de orde die voor alle betrokken partijen - overheid, vergunninghouders, derden-belanghebbenden - van belang zijn. Vragen als: in hoeverre is de overheid gebonden door een afgegeven vergunning?, in hoeverre moet je als vergunninghouder met belangen van derden rekening houden?, mag je er als vergunninghouder op vertrouwen dat de vergunning in orde is? .

Besproken worden achtereenvolgens: wat is een vergunning? (nr. 2), de mogelijkheden voor de overheid een vergunning weer in te trekken of te wijzigen (nrs. 3 en 4), de vernietiging van de vergunning en de gevolgen daarvan (nrs. 5 en 6). Tenslotte besteed ik aandacht aan de vraag in hoeverre de vergunninghouder aansprakelijk kan zijn ten opzichte van derden. Daarbij is weer van belang of er een „regelmatige” (nr. 7) of een „onregelmatige” vergunning is afgegeven (nr. 8). (Op problemen rond het verkrijgen van een vergunning ga ik niet in.)

2 Wat is een vergunning?

„Vergunning” wordt over het algemeen gebruikt om een incidenteel toegestane afwijking van een verbod aan te duiden. Naast vergunning komen in wetteksten ook termen voor als ontheffing, vrijstelling, machtiging, verlof, toelating, toestemming, concessie, dispensatie en toegestane afwijking, die allemaal een gelijksoortige situatie aanduiden²). Ik zal om de bovenstaande situatie aan te geven verder de term vergunning gebruiken.

Het verlenen van een vergunning is een deel van de rechtshandelingen van

¹) Voor een uiteenzetting over deze basis van het overheidstoezicht: H. Desain, „Milieubescherming door middel van overeenkomst”, Nederlands Juristenblad 1975 p. 709 e.v.

²) Steenbeek J. G., in Bouwrecht 7e jaarg. (1970) nr. 8, p. 450 e.v. „De plaats van het bouwrechtelijke vergunningenstelsel in het geheel van het staats- en administratief recht”.

de overheid die „beschikkingen” worden genoemd. Globaal aangeduid worden daarmee bedoeld de rechtshandelingen die door het bestuur, krachtens zijn bijzondere ambtelijke positie, worden verricht en waardoor in een bepaald geval een rechtstoestand wordt gewijzigd of geschapen³). Hieronder vallen ook de beschikkingen inhoudende een uitdrukkelijke of stilzwijgende weigering van het bestuur om een vergunning te verlenen. Aan het verlenen van een vergunning kunnen door het bestuur vaak voorwaarden worden verbonden, die het gebruik maken van de vergunning beperken. De bevoegdheid hiertoe is in sommige wetten uitdrukkelijk genoemd (bijv. de Hinderwet, artt. 13 en 17 en de Wet op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, art. 5). In andere wetten volgt uit sommige bepalingen dat de bevoegdheid tot het stellen van voorwaarden wordt verondersteld zonder uitdrukkelijk toegekend te zijn (bijv. in de Woningwet op grond waarvan bouwvergunningen worden afgegeven). In de jurisprudentie en de literatuur wordt aangenomen dat ook zonder een uitdrukkelijke toekenning het bestuur in beginsel die bevoegdheid heeft. In recente wetgeving wordt in het algemeen deze bevoegdheid uitdrukkelijk aan het bestuur toegekend. Het bestuur heeft een ruimere bevoegdheid voorwaarden te stellen indien het bij het afgeven van vergunningen een grote beleidsvrijheid heeft en minder of geen bevoegdheid daartoe als limitatief in de wet is omschreven wanneer de vergunning moet worden verleend of geweigerd⁴). In het laatste geval spreekt men van een „gebonden beschikking”.

Het eerste geval doet zich bijv. voor bij de vergunningverlening door Gedeputeerde Staten op grond van de Wet inzake de Luchtverontreiniging, waarbij volgens art. 26 ook met toekomstige ontwikkelingen gerekend kan worden. De Vestigingswet Detailhandel geeft een illustratie van het tweede geval; in art. 7 zijn de weigeringsgronden expliciet aangegeven (nl. indien niet is aangetoond dat de bedrijfsleider aan de gestelde eisen voldoet en als redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de bedrijfsleider ook een dergelijke functie in een andere onderneming heeft of het opgegevene in strijd is met de feitelijke toestand).

3 De mogelijkheden tot intrekking van de vergunning

De mogelijkheden voor het bestuur een eenmaal afgegeven vergunning in te trekken kunnen niet in een paar woorden aangegeven worden omdat de concrete wettelijke regelingen een wisselend beeld geven. Allereerst kan onderscheiden worden de intrekking die het karakter heeft van een administratieve sanktie, de vergunninghouder kan deze intrekking voorkomen door zich aan bepaalde regels te houden. In diverse wetten wordt namelijk bepaald dat onjuiste of onvolledige opgave en niet-naleving van de aan de vergunning verbonden voorwaarden tot intrekking kan leiden⁵). In hoeverre kan daarnaast intrekking voor de toekomst plaats vinden op grond van belangen die

³) Donner A. M., Nederlands Bestuursrecht, Algemeen Deel, 4e herziene druk, Samsom 1974, p. 246 v.

⁴) Rapport van de commissie inzake algemene bepalingen van administratief recht (ABAR), 4e druk p. 90-91.

⁵) In het rapport ABAR p. 201 worden genoemd: Vestigingswet bedrijven 1954, art. 13; In- en Uitvoerwet art. 9.1.; Woningwet art. 52; Mijnwet continentaal plat art. 21; Drank en Horecawet art. 31.1.a; Vreemdelingenwet art. 12.a.

het bestuur hoort waar te nemen? Heeft de vergunningverlening een „gebonden” karakter (de normen voor het bestuur zijn concreet in de wettelijke regeling opgenomen) dan is de intrekingsbevoegdheid ook nauwkeurig omljnd⁶). Is daarentegen bij het verlenen van de vergunning veel vrijheid voor het bestuur gelaten, dan kan de vergunning in principe „vrijelijk” worden ingetrokken. Dit kan uitdrukkelijk in de wet bepaald zijn of blijken doordat er bij de intrekingsmogelijkheid geen gronden zijn genoemd⁷).

Deze bevoegdheid kan ook berusten op een „ongeschreven regel” die geldt als er in de toepasselijke wet niets bepaald is over de intrekking⁸). Maar de „vrije” intrekingsbevoegdheid is niet onbepaald. De intrekking is, evenals de verlening van de vergunning, een rechtshandeling van het bestuur waarbij de toepasselijke geschreven en ongeschreven rechtsregels in acht moeten worden genomen. Dit betekent o.a. dat het bestuur een zekere redelijke belangenafweging aan de intrekking vooraf moet laten gaan. Ook kan de rechtszekerheid een intrekking in de weg staan en intrekking op grond van andere belangen dan waarvoor de regeling is gegeven, is ongeoorloofd.⁹)

In de jurisprudentie kan ook het standpunt gevonden worden dat bepaalde gevallen van intrekking met schadevergoeding gepaard dienen te gaan; in sommige wetten is hiertoe een bepaling opgenomen.

Ter illustratie van de gevolgen die nieuwe inzichten van het bestuur voor vergunninghouders kunnen hebben, kan dienen de intrekking door de waterschappen van vergunningen om gebouwen op of in de dijken te hebben, naar aanleiding van de watersnoodramp van 1953. Deze beleidsverandering werd door de Kroon in de beroepszaken hierover gesteund. De getroffen en werd als compensatie een ontruimingsvergoeding van 75% van de onteigeningswaarde toegekend. Daarentegen werd veranderd inzicht ten aanzien van een Drank en Horecawet-vergunninghouder door de Kroon niet voldoende geacht om de vergunning in te trekken¹⁰).

Nog op te merken valt dat er vergunningen zijn die naar hun aard niet meer voor intrekking in aanmerking kunnen komen; als de handeling die ze toestaan al verricht is. De bouwvergunning is hiervan een voorbeeld. In sommige gevallen wordt een „voorlopige” vergunning gegeven of uitdrukkelijk een intrekkingvoorbehoud gemaakt¹¹). Als deze bevoegdheid echter niet is gebaseerd op de van toepassing zijnde rechtsregels, kan het bestuur door een dergelijk voorbehoud de intrekkingmogelijkheden niet vergroten.

Tot nu toe is stilzwijgend verondersteld dat de vergunning en de verlening daarvan beiden „regelmatig” waren. De intrekkingmogelijkheid kan echter groter worden als er sprake is van een „onregelmatige vergunning”. (Hieronder wordt verstaan een vergunning waaraan gebreken kleven ten aanzien van de bevoegdheid van de vergunningverlenende instantie, de wijze van verlenen, de vorm, de bekendmaking en de inhoud.) Of die onregelmatigheid van de vergunning *op zichzelf* de intrekking mogelijk maakt, is in het alge-

6) Rapport ABAR 102v. Voorbeelden hiervan zijn o.a. Wet Autovervoer personen art. 34; Drank en Horecawet art. 31.

7) Uitdrukkelijk bepaald in o.a. Arbeidswet art. 37.5; Geen gronden genoemd in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren art. 9.3.

8) Rapport ABAR p. 104; alwaar jurisprudentie.

9) Rapport ABAR p. 186 v., alwaar jurisprudentie; Donner t.a.p. 295; Stellinga, Grondtrekken van het Nederlands administratief recht, 2e druk. Tjeenk Willink 1973, 128 v.

10) Steenbeek t.a.p. 507 v.

11) Donner t.a.p. 298.

meen niet te zeggen. In de jurisprudentie zijn nog geen algemene gezichtspunten ontwikkeld met betrekking tot dit vraagstuk^{1 2}).

4 De wijziging van de voorwaarden

In verschillende wettelijke regelingen wordt de overheid de bevoegdheid gegeven tot wijziging van de aan de vergunning verbonden voorwaarden. Zo bijv. de Hinderwet, de Wet inzake de Luchtverontreiniging en de Wet op de Kansspelen. Als deze bevoegdheid niet uitdrukkelijk wordt vermeld in de toepasselijke wet - bijv. zoals in de Woningwet - rijzen hier soortgelijke problemen als bij de intrekking van vergunningen. Het bovenstaande m.b.t. de intrekking kan dan ook m.m. toegepast worden op de wijziging^{1 3}).

5 De vernietiging van de vergunning

Onder vernietiging van een vergunning wordt verstaan het - in principe met terugwerkende kracht - beëindigen van het bestaan daarvan. Als derden-belanghebbenden beroep hebben ingesteld tegen de afgifte, kan een uitspraak van de bevoegde instantie hiertoe leiden (de vergunninghouder zal zelf niet gauw tegen de afgifte in beroep gaan). Lang niet altijd is voor derden-belanghebbenden deze mogelijkheid opengesteld.

Zo is geen beroep opengesteld in bijv. de Woningwet, art. 51 (bouwvergunning); de Wet Ruimtelijke Ordening, art. 47 (aanlegvergunning); Drank en Horecawet, art. 49 en de Bioscoopwet, art. 6. Wel beroep voor derden is opengesteld in bijv. de Wet op de Kamers van Koophandel en Fabrieken, art. 31 (t.a.v. door de Kamers af te geven vergunningen); Wet inzake Luchtverontreiniging, art. 67; Hinderwet, art. 20; Ontgrondingenwet, art. 17; Monumentenwet, art. 26 en de Wet Autovervoer personen, art. 52 (vergunningen autobusdiensten, toerwagenritten en groepsvervoer). Daarnaast kunnen derden-belanghebbenden soms al vóór de afgifte van de vergunning d.m.v. een speciale procedure hun bezwaren naar voren brengen. De Hinderwet (art. 10) en de Wet inzake Luchtverontreiniging (art. 24) zijn hier voorbeelden van. Soms is beroep tegen de afgifte beperkt tot hen die hun bezwaren vóór de afgifte hebben ingediend, bijv. in de Ontgrondingenwet (art. 17).

Het beroep heeft in het algemeen geen schorsende werking, d.w.z. de vergunning heeft rechtskracht ondanks dat beroep is ingesteld of de beroepstermijn nog open staat^{1 4}). Vernietiging kan ook plaatsvinden door de Kroon op eigen initiatief, het zgn. „spontane vernietigingsrecht”. Dit houdt in dat besluiten van lagere overheidsorganen die aan toezicht door de Kroon onderworpen zijn, geschorst en vernietigd kunnen worden wegens strijd met de wet of het algemeen belang.

Een „spontane vernietiging” komt tot stand door een Koninklijk Besluit dat wordt gepubliceerd in het Staatsblad. Het besluit wordt genomen op voordracht van de minister die het aangaat en na een geheim advies van de Raad van State. Deze raad kan de betrokkenen eventueel horen. De bevoegdheid van de Kroon is gebaseerd op de Grondwet art. 149 t.a.v. besluiten van provinciale staten en gedeputeerde staten; art. 154, besluiten van gemeentebesturen; en art. 161, besluiten van openbare lichamen voor beroep en bedrijf. In diverse wetten wordt deze bevoegdheid nader uitgewerkt, waarvan ik hier

^{1 2}) Rapport ABAR p. 127-129.

^{1 3}) Steenbeek t.a.p. 459.

^{1 4}) Wel schorsende werking kent het beroep o.g.v. de Wet Autovervoer personen (o.a. art. 33 bis) en o.g.v. de Wet Beroep administratieve beschikkingen (art. 15 t/m 20), na verzoek daartoe.

noem de Provinciewet (art. 165 e.v.), de Gemeentewet (art. 185 e.v.), Wet Openbaar lichaam Rijnmond (art. 38), Wet op de Bedrijfsorganisatie (art. 58 e.v.) en de Wet op de Kamers van Koophandel en Fabrieken (art. 29). Gedeputeerde Staten komt een dergelijk vernietigingsrecht toe t.a.v. besluiten van waterschappen, veenschappen en -polders (Waterstaatswet art. 22 e.v.).

De uitoefening van het spontane vernietigingsrecht is niet aan een termijn gebonden¹⁵). Het is dus mogelijk dat een vergunninghouder die al aan de slag is gegaan, alsnog met een vernietiging wordt geconfronteerd; een vernietiging na beroep (geen schorsende werking) of „spontaan” (geen termijn).

6 De gevolgen van de vernietiging

Wat zijn nu de consequenties van de vernietiging van een vergunning met terugwerkende kracht? In het algemeen zal alles wat tot stand is gebracht op basis van de vernietigde vergunning ongedaan gemaakt moeten worden¹⁶). Dit voor de ex-vergunninghouder nadelig gevolg hoeft intussen niet altijd in volle omvang aan de vernietiging verboden te zijn. Is nl. de uitspraak in beroep gedaan door een daartoe aangewezen bestuursorgaan, dan kan dit eventueel zelf de beschikking vaststellen die genomen had moeten worden, wat kan leiden tot een „nieuwe” vergunning, bijv. nieuwe voorwaarden verbonden aan een Hinderwetvergunning.

Ook kan de Kroon bij beroep o.g.v. de Wet beroep administratieve beschikkingen bepalen dat één of meer gevolgen in stand kunnen blijven (art. 14.2.). Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (de administratieve rechter op het terrein van het economisch orderingsrecht) kan eveneens zijn uitspraak in de plaats stellen van de vernietigde beschikking of bepalen dat één of meer gevolgen ondanks vernietiging in stand kunnen blijven¹⁷). Gaat de Kroon over tot „spontane vernietiging” dan brengt dit mee „... vernietiging van alle daarvoor vatbare gevolgen der vernietigde bepalingen voor zover bij Ons besluit niet anders is bepaald”.¹⁸) De laatste zinsnede opent dus de mogelijkheid voor de Kroon het reeds tot stand gebrachte uitdrukkelijk te sparen. Van deze mogelijkheid is t.a.v. de bouwvergunning - de meest vernietigde vergunning - nog nooit gebruik gemaakt.

Van de in totaal 20 spontane vernietigingsbesluiten in 1973 hadden er 11 betrekking op een verleende vergunning. In 1974 betroffen 18 van de 33 vernietigingsbesluiten verleende vergunningen en in 1975 tot en met augustus 14 van 16. Het betreft vrijwel uitsluitend bouwvergunningen (37 in totaal), slechts 6 besluiten (in 1973 en 1974 elk drie) hadden een andere vergunning als onderwerp, nl. de ontheffing van de Winkelsluitingswet door B en W.

De Kroon is terughoudend bij vernietiging van vergunningen op grond waarvan door burgers reeds kosten zijn gemaakt. In concreto betekent dit dat als er al kosten zijn gemaakt, er nog al eens van vernietiging wordt afgezien. Zoals hierboven al is vermeld, wordt immers geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid gevolgen van de vernietiging van een vergunning uit te

¹⁵) Een uitzondering is art. 237 Gemeentewet; dit betreft geen vergunningen.

¹⁶) Stellinga t.a.p. 150; Rapport ABAR 262; Donner t.a.p. 289 e.v.

¹⁷) Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie art. 58; Rapport ABAR 375.

¹⁸) Aldus Gemeentewet art. 190; idem of met gelijke strekking Provinciewet art. 174, Wet op de Kamers van Koophandel en Fabrieken art. 29, Wet op de Bedrijfsorganisatie art. 62. Voor hier van minder belang zijnde wetten zie rapport ABAR p. 262.

zonderen. Dit beleid heeft tot gevolg dat een vergunninghouder door snel gebruik te maken van zijn vergunning de kans verkleint dat zijn vergunning door de Kroon „spontaan” vernietigd wordt¹⁹). Wordt in zo'n geval toch vernietigd, dan is belangrijk wat moet worden verstaan onder voor vernietiging „vatbare gevolgen”. Volgens de Hoge Raad in een onlangs gewezen arrest moet onder gevolgen - althans in de Gemeentewet - „rechtsgevolgen” worden verstaan²⁰).

Het ging hier om een bouwvergunning door B en W van Woerden in juni 1972 afgegeven aan Jac. Hermans Levensmiddelenbedrijf BV om een voormalig parochiehuus tot supermarkt om te bouwen. Na protesten van plaatselijke middenstanders ging de Kroon over tot schorsing en later, in september 1973, tot vernietiging van dit besluit van B en W wegens strijd met het daar geldende bestemmingsplan. De verbouwing was intussen (in de schorsingsvrije perioden) nagenoeg voltooid. In het vernietigingsbesluit werden geen gevolgen uitgezonderd. Dit gaf de plaatselijke winkeliers aanleiding om een procedure, die tot in hoogste instantie is gevoerd, aan te spannen tegen Hermans en de gemeente. Zij eisten o.a. dat de verbouwing ongedaan gemaakt moest worden. De Hoge Raad overweegt dan dat door de vernietiging de rechtspositie van de feitelijke gevolgen verandert. Hetgeen gebouwd is op basis van de later vernietigde vergunning moet beschouwd worden als gebouwd zonder bouwvergunning. (Een fictie waar overigens heel wat op af te dingen valt, zoals Stellinga m.i. terecht opmerkt in zijn bespreking van het arrest.) Ten aanzien van dergelijke bouwwerken heeft de gemeente de bevoegdheid maar niet de plicht afbraak te eisen, een kwestie van gemeentebeleid dus. De Hoge Raad oordeelde tenslotte het beleid - niet afbreken - van de gemeente Woerden juist omdat Hermans bij afbraak onverdiend zou lijden.

Oordelend over de positie van de vergunninghouder formuleerde de Hoge Raad de volgende regel: „... dat een vergunninghouder er in het algemeen op mag vertrouwen dat een hem verstrekte vergunning overeenkomstig de desbetreffende voorschriften is verstrekt en dat hij gerechtigd is van die vergunning gebruik te maken; dat dit anders zou kunnen zijn in een geval waarin de verstrekking van een vergunning een ook voor de vergunninghouder zo onmiskenbare wetsschending oplevert, dat hij had moeten begrijpen dat het desbetreffende overheidsorgaan hem deze niet had mogen verlenen”.

In het geval van Hermans, die gewaarschuwd was dat de vergunning op gespannen voet stond met het bestemmingsplan, was er volgens de Hoge Raad geen sprake van een „... zo onmiskenbare wetsschending dat hij van de vergunning geen gebruik had mogen maken”. Hierbij speelde zeker een rol dat slechts 22% van het gebouw een bestemming kreeg in strijd met het bestemmingsplan.

Over dit arrest nog een opmerking. De uitspraak van de Hoge Raad dat de feitelijke gevolgen voorwerp van het gemeentebeleid zijn, lijkt aan de vergunninghouder een grote zekerheid te bieden. Naast de belangenafweging door de Kroon, die in deze toch al erg voorzichtig is, komt er na vernietiging nog een belangenafweging door de gemeente. Deze zal naar mijn mening i.h.a. niet ongunstig zijn voor de vergunninghouder. Het belang van de bouwer is immers ten opzichte van de eerdere gemeentelijke belangenafweging, nl. bij het verlenen van de vergunning, nog vergroot met een inmiddels gedane investering. Bovendien kan dreigen dat de schade bij afbraak eventueel op de gemeente verhaald wordt.

¹⁹) Zo ook de Ru H., „Vernietiging van een bouwvergunning en de gevolgen daarvan”, Ned. Juristenblad 1975, p. 911 e.v.

²⁰) H.R. 28-2-75. Rechtspraak v. d. Week nr. 31. O.a. besproken in Administratief recht. Beslissingen '75, nr. 128.

7 Aansprakelijkheid ondanks vergunning?

In hoeverre is de vergunninghouder aansprakelijk als hij belangen van derden schaadt, terwijl hij volgens zijn geldige vergunning handelt? Volgens de Hoge Raad hangt dit af van de aard van de vergunning, het belang nagestreefd door de regeling waarop de vergunning berust en de omstandigheden van het geval²¹). Kortom, bij elke vergunning kan het anders liggen. Ter verduidelijking een paar voorbeelden. Volgens de Hoge Raad in het arrest Vermeulen-Lekkerkerker heeft de Hinderwet slechts als doel het voorkomen van gevaar, schade en hinder. Eigenaren van naburige percelen hoeven dan ook van een hinderwet-vergunninghouder niet meer hinder te dulden dan zij in het algemeen moeten dulden; de vergunninghouder is volledig aansprakelijk en wordt tot schadevergoeding veroordeeld.

Of de rechter in een dergelijk geval een vordering tot stopzetten en afbraak kan toewijzen is betwist. De regering wil de hinderwet t.z.t. bij de invoering van boek 5 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek zodanig aanpassen dat alleen de mogelijkheid van schadevergoeding overblijft; zie hiervoor en voor een vergelijking met de buurlanden het artikel van Vos,²⁴).

De aanlegvergunning geeft evenmin bescherming tegen aanspraken van derden omdat op hun belangen bij de verlening niet wordt gelet.

Anders ligt het bij de bouwvergunning en een vergunning o.g.v. de Rivierenwet. Degeen die handelt volgens zijn bouwvergunning is in principe niet aansprakelijk ten opzichte van derden indien en voorzover de vergunning overeenstemt met het bestemmingsplan. Hij blijft dus wèl aansprakelijk voor schending van belangen waarmee in het bestemmingsplan ten onrechte geen rekening is gehouden of waarop bij afgifte niet mag worden gelet (bijv. erfdiensbaarheden en contractuele rechten)²²). Bij afgifte van een vergunning o.g.v. de Rivierenwet moet de minister volgens de Hoge Raad „... alle bij het desbetreffende vaarwater betrokken openbare en bijzondere belangen...” afwegen²³). Omdat de Rivierenwet behalve het algemeen rivieren- en stroombelang ook scheepvaartbelangen regelt, zal de vergunning ten aanzien van die belangen de aansprakelijkheid in principe beperken.

In het algemeen geldt in deze materie dat er geen civielrechtelijke aansprakelijkheid kan zijn als de geschonden belangen uitsluitend beschermd worden door de regeling waarop de vergunning berust. Bestaat die bescherming echter ook of uitsluitend buiten de vergunningregeling dan beperkt de vergunning de aansprakelijkheid niet²⁴).

8 Aansprakelijkheid voor handelen met een onregelmatige vergunning

Als door derden een vordering wegens onrechtmatig handelen van de vergunninghouder wordt ingesteld, kan de vraag naar de rechtsgeldigheid van de vergunning aan de orde komen. De gewone rechter zal dan die rechtsgeldigheid toetsen als er voor degeen die de vordering instelt geen of niet vol-

²¹) Hoge Raad 10-3-1972 (Vermeulen-Lekkerkerker), Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 1972-278.

²²) Koeman, N., Bestemmingsplan en privaatrecht, serie Recht en Praktijk nr. 19, Kluwer 1974 p. 224 v., met jurisprudentie.

²³) Hoge Raad 14-6-1963, NJ 1965, 82 (Bailey-Electriciteitsbedrijf Z.-Holland).

²⁴) Uitgebreid hierover: Vos A. T., „Overheidsvergunning en onrechtmatige daad” bijdrage in „Op de grenzen van komend recht”, Deventer/Zwolle 1969.

doende waarborgen biedende beroepsgang heeft opengestaan (zie hierboven nr. 5).

Beoordeling van de regelmatigheid kan ook aan de orde komen als de overheid wegens foutieve vergunningverlening wordt aangesproken; in bepaalde gevallen zal zo'n vergunning weer ingetrokken kunnen worden. De rechter kan in het algemeen - zolang intrekking aan beleid van het overheidsbestuur is overgelaten (zie hierboven nr. 3) - de overheid daartoe niet veroordelen²⁵). Behalve het ontbreken van een beroepsgang kan het niet vernietigen door de Kroon - vanwege bewust beleid of niet op de hoogte zijn van het bestaan van de beschikking - de reden zijn van het voortbestaan van een onregelmatige vergunning.

Als blijkt dat de vergunning onregelmatig is, pleegt de vergunninghouder dan een onrechtmatige daad alleen al door volgens die vergunning te handelen? In het in nr. 7 al aangehaalde Bailey-arrest overwoog de Hoge Raad dat de vergunninghouder in beginsel vrij is volgens zijn vergunning te handelen. Van hem kan niet geëist worden dat hij de belangenafweging van het overheidsbestuur (in dit geval de minister van verkeer en waterstaat) zelf onderzoekt op eventuele onredelijkheid. Dit kan echter anders liggen „ . . . in een geval waarin de omstandigheden zó liggen dat het de vergunninghouder duidelijk moet zijn geweest dat de Minister bij zijn afweging van de in aanmerking komende belangen met het oog op een voor bepaalde belangen dreigend nadeel in redelijkheid niet tot zijn in de vergunning neergelegde beslissing had kunnen komen, in welk geval de in het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid kan meebrengen dat de vergunninghouder van de vergunning geen gebruik maakt of bij het gebruik maken daarvan die belangen verder ontziet dan de vergunningvoorwaarden voorschrijven”.

Samen met de redenering van de Hoge Raad t.a.v. de bouwvergunning van Hermans - hierboven onder nr. 6 al weergegeven - blijkt dat de vergunninghouder er in principe op kan vertrouwen dat de vergunning in orde is (d.w.z. hij handelt niet onrechtmatig alleen al door volgens de gebrekkige vergunning te handelen). Maar ligt de onregelmatigheid in een *voor de vergunninghouder onmiskkenbare wetsschending* (Hermans) of een *voor de vergunninghouder duidelijke onredelijke belangenafweging* (Bailey) dan kan hij zich niet meer op de vergunning beroepen. Handelde de overheid bij de afgifte in strijd met wettelijke voorschriften dan zal de rechter de vergunning onregelmatig achten. Maar consequenties voor de vergunninghouder zijn er pas aan verbonden, als hij moest begrijpen dat de overheid dit niet had mogen doen. Een bepaalde „veilige marge” dus, hoewel nog niet aangegeven kan worden hoe groot die precies is (vgl. de „22%” in de zaak Hermans, nr. 6). Ook als de rechter de vergunning onregelmatig oordeelt omdat aan de afgifte van de vergunning een onredelijke belangenafweging ten grondslag ligt (Bailey), is er een bepaalde speling voor de vergunninghouder. De vraag is ook hier hoe groot die marge is. Denkbaar is dat die ruimte soms vrijwel nihil zal zijn. De rechter toetst nl. de belangenafweging van het overheidsbestuur slechts „marginaal”, d.w.z. met respectering van ruime vrijheid voor het bestuur. Slechts vergaande onredelijke belangenafweging leidt tot ingrijpen van de rechter. Dit houdt in dat een vergunning op deze grond niet gauw onregelmatig

²⁵) Zo ook Koeman p. 181 t.a.v. de Bouwvergunning.

geoordeeld zal worden. Maar gebeurt dit wèl dan is de kans vrij groot dat de zaken zo duidelijk liggen dat de vergunninghouder had moeten begrijpen dat de vergunning in redelijkheid niet afgegeven had mogen worden. Daarbij kan een rol spelen dat het overheidsbestuur over het algemeen meer informatie zal hebben t.a.v. de diverse belangen dan de vergunninghouder. Maar deze kan toch ook, bijv. door waarschuwingen, volledig op de hoogte zijn van het feit dat bepaalde belangen zijn vergeten of miskend.

Samenvattend: de vergunninghouder wordt tegen aansprakelijkheid voor handelen met een onregelmatige vergunning beschermd door een „veilige marge”. Dit geldt in principe zowel wanneer wetsschending als wanneer onredelijke belangenafweging de oorzaak van de onregelmatigheid is. Hoe groot die marge in beide gevallen is, kan nog niet precies aangegeven worden.